

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ХАЙДОВЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

1. Махира Усманова (Тошкент давлат транспорт университети)
2. Бибижан Карриева (Тошкент давлат транспорт университети)
3. Бахтиёр Рахмат (Тошкент давлат транспорт университети)

Аннотация

Интеллектуал транспорт тизими ҳаракат хавфсизлиги мутахассисларини тайёрлашда фойдаланиладиган лабораторияларни лойиҳалаштиришда муҳим аҳамиятга эга.

Abstract

Intellectual transport system is important in the design of laboratories, which is used in the training of traffic safety professionals

Калит сўзлар: *Йўл-транспорт ҳодисаси, автомактаб, ҳайдовчини тайёрлаш*

Keywords: *traffic accident, car accident, driver training*

Мамлакатимизда сўнгги йилларда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш тизимини такомиллаштириш соҳасида кенг қамровли ташкилий-амалий ишлар амалга оширилди.

Шу билан бирга, кўрилаётган чора-тадбирларга қарамасдан, ўлимга

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

олиб келган йўл-транспорт ҳодисаларининг сони ҳали ҳам юқори бўлиб, автомобиль йўлларида хавфсизликни таъминлаш тизимини тубдан ислоҳ қилиш зарурлигини кўрсатмоқда.

Жумладан, йўл инфратузилмасини ҳаракат хавфсизлигини таъминлашнинг замонавий талабларига тўлиқ мувофиқлаштириш, ушбу соҳадаги қоидабузарликларнинг барвақт профилактикасига йўналтирилган самарали тизимни йўлга қўйиш, шунингдек, инсон омилини истисно қилувчи рақамли технологияларни кенг жорий этиш талаб этилмоқдах[1].

Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш кенг қамровли тадбирларни ишлаб чиқишни тақоза этади. Бу тадбирларга транспорт воситасининг кўрсаткичларини ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш нуқтаи назаридан такомиллаштириш ёки автомобиль йўлларида транспорт воситаларининг хавфсиз ҳаракатланишини таъминлайдиган даражада қуриш, йўл ҳаракати иштирокчиларини ҳаракат хавфсизлигини таъминлашнинг замонавий ва кучли дастури асосида доимо ўқитиб бориш, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг интеллектуал транспорт тизимини жорий этиш ва ҳақозаларни киритишимиз мумкин[4]. Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг интеллектуал транспорт тизими (ИТТ) қуйидаги дастур ва тадбирларни ўз ичига олади:

- автомобиль йўллари ва чорраҳаларида ўрнатилган светофор объектларини модернизация қилиш;
- автомобиль йўлларида йўл белгиларини ўрнатиш лойиҳаларини ишлаб чиқиш, йўналишга мослаштириш тизимини ишлаб чиқиш;
- автомобиль йўлларида барьерлар билан қуриб чиқиш;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

-йўл ҳаракат хавфсизлиги ҳолати тўғрисида ахборот йиғиш тизимини такомиллаштириш, аналитик марказни модернизация қилиш;

-худудда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш ҳолатининг башорат ва моделларининг кўппараметрли ахборот-аналитик тизимини жорий этиш.

Юқорида санаб ўтилган барча тадбирлар ителлектуал транспорт тизими ёрдамида амалга ошириш режалаштирилмоқда. Ителлектуал транспорт тизими – бу ителлектуал тизим бўлиб, унда транспорт тизимини моделлаштириш ва транспорт оқимини бошқаришда инновацион ишланмалардан фойдаланган ҳолда истеъмолчига катта ахборот ва хавфсизлик тақдим этади, шунингдек йўл ҳаракат иштирокчиларининг ўзаро тушунишларини одатдаги транспорт тизимига нисбатан сифатли даражага кўтаради. Ўзбекистон шаҳарларида ИТТдан фойдаланиш йўл ҳаракат хавфсизлигини ошириш имконини беради, айнан:

1.Йўл ҳаракатини бошқариш марказини шакллантириш ва ишга тушириш йўл ҳаракатини юқори транспорт оқими ва зичлиги шароитида тўхтамасдан ҳаракатланиш учун шароит яратиш.

2.Жамоат ва махсус транспортларнинг имтиёзли ҳаракатини таъминлаш.

3.ЙТХларининг олдини олиш тизимини шакллантириш, уларнинг оқибатини енгиллаштириш “ГЛОНАСС” тизимидан фойдаланган ҳолда замонавий технологиялардан фойдаланиш.

4.Йўл ҳаракатининг тезлик режими ва унинг иштирокчиларининг

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ўзини тутишини масофавий автоматлаштирилган назорати тизимини аппарат-дастурли комплексини максимал жорий этиш.

5.ЙТХлари оқибатини бартараф этиш мақсадида орган ва хизматларга самарали ахборот тизимини кенг жорий этиш.

Мазкур тадбирларни жорий этиш дастурнинг асосий мақсадига эришишга имкон беради ва йўл транспорт ҳодисаларининг 25%га камайишига эришилади[1].

Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг кенг қамровли тадбирларини ишлаб чиқиш маълум билим ва кўникмаларни мутахассислардан талаб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 4.04.2022 йил 190-сонли қарори ҳамда “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида”2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сонли Қарори ижроси доирасида мутахассисларни тайёрлаш мақсадида ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш бўйича “Йўл ҳаракатини ташкил этиш” кафедрасида замонавий интеллектуал лаборатория лойиҳаси ишлаб чиқилди.

Лаборатория жиҳозлари қуйидагиларни ўз ичига олади:

- Техника (компьютерлар, электрон доска, тренажёр)
- Кўргазмали қуроллар:
 1. Магнитли стендлар
 2. Масофадан туриб бошқариладиган стендлар
 3. Макетлар
 4. Бир неча режимда ишлаб турган светофорлар

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

5. Йўл белгилари турлари
6. Транспорт воситаларининг реал ҳаракати ҳолати ва уни реал бошқаришнинг техник воситалари фаолияти тўғрисида маълумот узатиш учун бир ёки бир неча йўлдошдан компьютер платасиги сигнал узатувчи GPS навигация тизими.

1-расм. Лойиҳаланувчи лабораториянинг умумий кўриниши

2-расм. Лойиҳаланаётган лабораториядаги электрон доска

7. Ҳаракат хавфсизлигини таъминлашнинг барча йўналишлари бўйича ўргатадиган дастурлар ёзилган компьютер дисклари комплекти.
8. Ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш бўйича адабиётлар

Лойиҳаланилаётган лабораториянинг тахминий кўриниши қуйидагича:

“Ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш асослари” фанидан тасдиқланган намунавий дастур асосида замонавий интеллектуал лабораториясида қуйидаги мавзулар бўйича лаборатория ишлари бажарилади:

1. Транспорт оқими миқдори ва таркибини аниқлаш.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

2. Транспорт воситаларининг оний тезлигини аниқлаш ва таҳлил қилиш.
3. Пиёдалар ҳаракат оқимини аниқлаш ва таҳлил қилиш.
4. Йўл транспорт ҳодиса(ЙТХ)ларини ҳисобга олишнинг бирламчи хужжатларини тузиш ва таҳлил қилиш.
5. Транспорт воситаларини техник кўриқдан ўтказиш
6. Ҳайдовчининг диққатини тадқиқ қилиш.
7. Йўл ва кўча шароитларида ўрнатилган техник воситаларини ўрганиш.

Лабораторияни ташкил этишдан мақсад:

- ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш асосларини амалий ўргатишни ташкил этиш;
- талабаларнинг “Ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш асослари” фанидан - ўтилган назарий билимларини реал шароитларда мустаҳкамлаш;
- инновацион ривожлантириш режимига ўтиш учун шароит яратиш.

Талабалар “Ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш асослари” фанидан юқорида келтирилган мавзулар бўйича лаборатория ишларининг кўп қисми реал кўча ва йўл шароитларида бажарилиши керак. Мисол учун 1-лаборатория иши мавзуси:“Транспорт оқими миқдори ва таркибини аниқлаш”, лаборатория ишини бажариш учун талабалар транспорт воситаларининг ҳаракат миқдорини ва таркибини кўз билан кўриб кузатиш олиб боришлари керак.Бунинг учун талабалар автомобиль йўллариغا қараган аудитория деразалари олдида юқоридан қараб транспорт воситалари ва турларини жадвалга киритиб чиқишлари керак эди. Транспорт оқими (N_a) ва унинг таркиби кўрсаткичи нафақат ҳаракат хавфсизлигини таъминлашни ташкил этиш учун, балки автомобиль йўллари ва ҳаракатни бошқариш учун

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

техник воситаларини ўрнатиш чун ҳам зарурдир.

Транспорт оқими (N_a) ва унинг таркибини аниқлашнинг кўз билан кўриб (визуал) усулидан ташқари қатор усуллари мавжуд, жумладан, Электрон ҳисоблаш усули. Бу усулда ўрганилаётган йўл ёки кўчага видеокамера ўрнатилиб, транспорт ҳаракат оқими тасвирга туширилади ва маълумотлар лаборатория хоналарида ўрганилади.

Автоматик ҳисоблаш усули. Бу усулда ўрганилаётган йўл ёки кўча қопламасига кабель кўринишидаги индуктив тугунча ётқизилади. Бунда транспорт воситасининг оғирлиги ва тезлиги тўғрисидаги маълумотни ҳисоблаш марказига сигнал жўнатади.

GPS навигация тизими. Бу усулда нафақат транспорт ҳаракати оқими ва унинг таркиби, балки транспорт воситаларининг реал ҳаракати ҳолати ва уни реал бошқаришнинг техник воситалари фаолияти тўғрисида маълумот узатиш учун бир ёки бир неча йўлдошдан компьютер платасига сигнал узатувчи GPS навигация тизими. Бу усулдан фойдаланилса, талабалар “Ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш асослари” фанидан режа асосида бажарилиши лозим бўлган бошқа лаборатория ишларини ҳам бажариш имконига эга бўлишади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 4.04.2022 йил 190-сонли қарори.
2. “Йўл ҳаракати қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 2022 йил 12 апрель, №172.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

Йўл ҳаракати қоидалари. Т. 2016.

3. Аземша С.Н., А.Н.Старовойтов. Применение научных методов в повшении безопасности дорожного движения. Гомель, 2017
4. Ғ.А.Саматов, М.Н.Усманова, С.В.Скирковский, Д.В.Капский, “Йўл-транспорт ҳодисалари экспертизаси” ўқув қўлланма. Тошкент, 2021й.
5. Усманова, М. Н. (2020). Подход к решению проблем по обеспечению безопасности дорожного движения.
<http://elib.bsut.by/bitstream/handle/123456789>
6. Усманова, М. Н., & Йулдошев, Д. Ф. У. (2020). Пути повышения безопасности дорожного движения. Проблемы науки, (2 (50)).
<https://cyberleninka.ru/article/n/puti-povysheniya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya.pdf>
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/haydovchilarni-tayyorlashda-raqamli-o-zbekiston-2030-dasturini-joriy-etish>
8. O'G, J. R. Y. R., O'G'Li, A. E. X., & Hamroyevich, T. N. (2021). HAYDOVCHILARNI TAYYORLASHDA RAQAMLI O 'ZBEKISTON 2030 DASTURINI JORIY ETISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(9), 749-754.

